

Hintergrund:

Die bedarfsgerechte ambulante Versorgung stellt in ländlichen und strukturschwachen Regionen in NRW schon jetzt und absehbar zunehmend eine Herausforderung dar, folgt man den Prognosen der KVen Nordrhein und Westfalen-Lippe für das Jahr 2034.¹

Um dem entgegenzuwirken, fand im Rahmen des in NRW angesiedelten BMG geförderten LOCALHERO-Projektes (LOngitudinales Curriculum ALlgemeinmedizin zur Stärkung der Hausärztlichen VErsorgung in ländlichen RegiOnen) am 20. März 2024 ein Zukunftsworkshop mit dem Titel „Wie können die Bürger*innen der Kreise Minden-Lübbecke und Herford in Zukunft angemessen versorgt werden?“ der Abteilung für Allgemeinmedizin der Ruhr-Universität Bochum und des Johannes Wesling Klinikums Minden (JWK) statt.

Zielsetzung:

Wie lassen sich mit der partizipativen Methode des Zukunftswshops Gestaltungsperspektiven für die Kreise Herford und Minden-Lübbecke entwickeln, die ermöglichen, die Bürger*innen medizinisch und pflegerisch aktuell und in Zukunft angemessen zu versorgen?

Methode: Der Zukunftsworkshop orientierte sich an der etablierten Methode der Zukunftswerkstatt: Kritikphase (Herausforderungen), Visionsphase (Handlungsansätze) und Realisierungsphase (Umsetzung). Circa 40 Teilnehmende aus der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung, der Pflege, den Gebietskörperschaften, Wissenschaft und Lehre erarbeiteten zunächst in vier multidisziplinären und multiprofessionellen Arbeitsgruppen in strukturierter Weise Herausforderungen, Chancen und mögliche beteiligte Akteure für die vier Handlungsfelder Digitalisierung, Nachwuchsförderung, Versorgung vulnerabler Gruppen, und Transparenz von Versorgungsstrukturen. Nach gegenseitiger Vorstellung der Ergebnisse wurden daraus in einer zweiten Phase Handlungsansätze (Chancen), Voraussetzungen, Zielkonflikte & Hemmnisse sowie Schlussfolgerungen abgeleitet. Im Nachgang wurden vier Umsetzungsvorschläge durch die Planungsgruppe aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppen kondensiert. Für 2025 ist ein Folgeworkshop zur Präsentation der Ergebnisse und zur konkreten Umsetzung geplant.

Ergebnisse:

Als Umsetzungsvorschläge aus den Ergebnissen der vier Arbeitsgruppen wurden 1. der Aufbau eines kreisübergreifenden Gesundheitszentrums, 2. der Auf- und Ausbau von telemedizinischen Unterstützungsangeboten für chronisch Erkrankte, 3. der Aufbau einer „Leitstelle Plus“ mit einer Zusammenlegung der Notrufnummern 116117 und 112 und 4. der Auf- und Ausbau eines „Welcome & Integration Center HealthCare“ als Ergebnisse festgehalten.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Für die Versorgungspraxis ergaben sich zwei Implikationen: 1. Es besteht eine große Bereitschaft zur Identifikation von Herausforderungen in einer Region und ein hohes kreatives Potential zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen. 2. Bei der konkreten Umsetzung im Anschluss zeigen sich hohe organisatorische Hürden. Es empfiehlt sich, für die Umsetzung Verantwortliche zu finden und zu beauftragen.

Quellenangaben:

1) Bedarfsberechnung zur Einführung einer Landarztquote Nordrhein-Westfalen. KV Nordrhein, KV Westfalen-Lippe, Dortmund / Düsseldorf, 14. November 2024, abrufbar unter: https://www.mags.nrw/system/files/media/document/file/prognose_landarztquote_nrw.pdf

